

Game Design Document

QuilombApp Play

Jonathan José Cardoso de Sales
Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira

2025

1. Propósito

- **Conceito:** Jogo educacional 2D desenvolvido na Engine Unity para dispositivos móveis, com foco no ensino e na disseminação da cultura Quilombola. A jogabilidade estrutura-se em três minigames principais: Quiz, Quebra-cabeça e Jogo de Palavras. A missão do jogador é superar desafios para acumular Pontos (Ranking) e Moedas (Loja).
- **Intenção ao criar o jogo:** Desenvolver um produto educacional digital que sirva como peça central de uma dissertação de mestrado, abordando temáticas quilombolas por meio de mecânicas interativas, acessíveis e visualmente atraentes.
- **Objetivo pedagógico:** Ensinar fatos históricos sobre quilombos e cultura afro-brasileira, introduzir e reforçar vocabulário cultural específico e capacitar o jogador na identificação visual de utensílios, artefatos e elementos da cultura quilombola.
- **Conteúdo disciplinar:** História e Cultura Quilombola/Afro-brasileira, com ênfase em formação de quilombos, resistência negra, cotidiano e artefatos culturais.

2. Informações

- **Nome do Projeto:** QuilombApp Play.
- **Ideia conceitual:** Aplicativo educacional que unifica três mecânicas clássicas (Quiz, Quebra-cabeça e Jogo de Palavras) para tornar o aprendizado sobre a cultura quilombola acessível, lúdico e visualmente envolvente, tanto em contexto escolar quanto em uso individual.
- **Gênero:** Jogo Educacional Móvel 2D (*Serious Game*).
- **Software:** Desenvolvido na Engine Unity, utilizando linguagem C#.
- **Público-alvo:** Estudantes do ensino fundamental e médio, comunidade quilombola e público geral interessado em cultura quilombola/afro-brasileira.
- **Título comercial:** QuilombApp Play.
- **Tipo de jogo:** Coletânea de Minigames (Quiz, Quebra-cabeça, Jogo de Palavras).
- **Inspiração:** QuilombApp (aplicativo desenvolvido anteriormente pelo autor como TCC de graduação).
- **Versão:** 1.0 (projeto vinculado à dissertação de mestrado).
- **Tema:** Cultura Quilombola.
- **Ideia de funcionamento:**
 - **Fluxo:** O jogador realiza o registro (ou acessa como visitante). É direcionado ao menu principal, onde escolhe um dos minigames,

seleciona o nível e joga. Ao final de cada nível recebe Pontos (para ranking) e Moedas (para uso na Loja), de acordo com seu desempenho.

- **Mecânicas:**
 1. **Quiz:** Perguntas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.
 2. **Quebra-cabeça:** Montagem de imagens culturais.
 3. **Jogo de Palavras:** Organização de letras para formar nomes de objetos/artefatos.

3. Fundamentos

- **Regras Gerais:**
 - **Acesso:** Requer login (Visitante ou via Email/Senha).
 - **Sistema de Vidas:** As vidas possuem um teto máximo (5 vidas) e são resetadas diariamente.
 - **Regras do Quiz:**
 - **Objetivo:** Selecionar 1 resposta correta entre 4 opções disponíveis.
 - **Restrição:** Limitado por um temporizador geral regressivo.
 - **Condição de Vitória:** Acertar pelo menos 50% das perguntas do nível e finalizar antes do tempo esgotar.
 - **Poderes:**
 1. **Dica:** Exibe um texto auxiliar contextualizando a resposta certa.
 2. **Selecionar duas respostas:** Permite que o jogador tenha duas tentativas para selecionar a resposta correta na mesma pergunta.
 3. **Dividir respostas:** Oculta metade das opções (duas respostas erradas) dentre as possíveis respostas.
 - **Derrota:** Esgotamento do tempo ou número de acertos menor que 50% das perguntas (penalidade: perde 1 vida).
 - **Regras do Quebra-cabeça:**
 - **Objetivo:** Reconstruir a imagem recortada no painel central.
 - **Restrição:** Limitado por um máximo de movimentos permitidos.
 - **Condição de Vitória:** Completar a imagem antes de atingir o número máximo de movimentos.

- **Tela de Explicação (Pós-vitória):** Ao completar a imagem, o jogo exibe uma tela explicativa com o nome e a representação do artefato montado.
 - **Derrota:** Esgotamento dos movimentos (penalidade: perde 1 vida).
 - **Regras do Jogo de Palavras:**
 - **Objetivo:** Preencher os espaços com as letras fornecidas para formar a palavra correta.
 - **Restrição:** Limitado por um máximo de movimentos permitidos.
 - **Condição de Vitória:** Formar a palavra correta antes de zerar os movimentos.
 - **Tela de Explicação (Pós-vitória):** Ao formar a palavra, o jogo exibe uma tela explicativa definindo o objeto e seu contexto cultural.
 - **Derrota:** Esgotamento dos movimentos (penalidade: perde 1 vida).
- **Desafios:** O Quiz e o Jogo de Palavras exigem conhecimento factual e vocabulário específico. O Quebra-cabeça exige lógica espacial e planejamento de movimentos. Todos minigames exigem gestão de recursos (tempo, movimentos, vidas, moedas ou poderes).
- **Fluxo de Jogo:** Login → Menu Principal → Seleção de Minigame → Seleção de Nível → Gameplay → Tela de Explicação (quando aplicável) → Tela de Feedback (Pontos/Moedas) → retorno para Menu/Ranking ou Tentar novamente superar o nível.
- **Enredo:** Não há narrativa ficcional tradicional, o contexto é educacional e histórico, mediado por perguntas, imagens e textos de explicação.
- **Tutorial:** As mecânicas são projetadas para serem intuitivas. Apenas o Jogo de Palavras possui uma personagem guia para instruir qual palavra deve ser formada.

4. Necessidades

- **Requisitos Funcionais:**
 - Sistema de autenticação (registro/login com e-mail/senha e opção visitante).
 - Implementação completa dos três minigames com suas regras, telas de explicação e feedback.
 - Lógica de temporizador no Quiz e contadores de movimentos no Quebra-cabeça e no Jogo de Palavras.

- Sistema econômico para calcular e armazenar Pontos e Moedas
- Loja Virtual para compra de Avatares e Poderes usando a moeda interna.
- Ranking com tabela de líderes por minigame.
- Tela de configurações com controle de volume de música e efeitos sonoros.
- Mecanismo de reset diário de vidas.
- **Requisitos Não-funcionais:**
 - Uso da Engine Unity e linguagem C#.
 - Plataforma alvo Android.
 - Caráter educacional como premissa obrigatória.
 - Interface legível e acessível (fonte adequada para telas pequenas, bom contraste, feedback visual e sonoro associado).
 - Atenção à privacidade de dados de acordo com boas práticas (dados pessoais utilizados apenas para autenticação e análise acadêmica anonimizada).
- **Dados Capturados/Armazenados:** Nome/apelido, idade, e-mail/senha (ou credencial segura), saldo de Moedas, pontuações por nível e por minigame, níveis desbloqueados, inventário de Avatares e Poderes, quantidade atual de Vidas e data do último reset de vidas.
- **Condições Obrigatórias:** Dispositivo móvel com tela sensível ao toque.
- **Restrições:** Android 8.0 ou superior.
- **Características Desejáveis:** Identidade visual e paleta de cores coerentes com a estética da cultura quilombola. Interface simples, menus claros e poucos toques até chegar aos minigames

5. Configurações

- **Número de jogadores:** 1 (Single-player).
- **Gráficos:** 2D com foco em UI, ícones e imagens culturais quilombolas.
- **Sons:**
 - Dois canais independentes: "Música" (loop ambiente) e "Efeitos Sonoros" (feedback de cliques, acertos, erros, compras).
 - Controle de volume independente acessível nas configurações.
- **Banco de Dados (Estrutura lógica):**
 - **Dados do Usuário:** ID do usuário, login/e-mail, senha, apelido, idade, data de cadastro.

- **Inventário:** saldo de Moedas, quantidades de cada tipo de Poder, lista de Avatares desbloqueados/ativos.
- **Progresso:** melhor pontuação por nível e por minigame, níveis desbloqueados.
- **Estado do Jogo:** número atual de Vidas (0–5), data/hora do último reset diário de vidas.
- **Configurações do Jogo:** Tela de configurações com sliders de áudio, opção de sair da conta (logout).
- **Câmeras:** 2D Estática (Visão Frontal).
- **Menu:** Barra de navegação inferior (Home, Ranking, Loja, Configurações).

6. Plataforma

- **Plataforma de Uso:** Dispositivos móveis (smartphones).
- **Sistema Operacional:** Android.
- **Hardware:** Smartphones com suporte a tela sensível ao toque.
- **Dispositivos de Entrada/Saída:**
 - **Entrada:** Por toque (Tap, Drag-and-Drop, Slide).
 - **Saída:** Visual (Display) e Áudio (Alto-falantes/Fones).
- **Tecnologia:**
 - **Engine:** Unity.
 - **Linguagem:** C#.
 - **Banco de Dados:** Firebase.

7. Negócios

- **Formas de receita:** Nenhuma. Projeto acadêmico sem fins lucrativos, sem anúncios e sem microtransações reais.
- **Canais de distribuição:** Distribuição gratuita por meio da loja de aplicativos Android, a Play Store.
- **Posicionamento financeiro:** *Serious Game* educacional de nicho, sem monetização.
- **Material bônus:** Itens da Loja (Avatares e Poderes) funcionam como conteúdo desbloqueável a partir do engajamento (Moedas conquistadas), sem uso de dinheiro real.
- **Diferenciais:** Foco explícito na valorização da cultura quilombola. Unificação de três mecânicas clássicas (Quiz, Quebra-cabeça e Jogo de Palavras) em um único aplicativo educacional. Potencial de uso tanto em contexto escolar quanto comunitário.

8. Jogadores

- **Público-alvo:** Quilombolas, estudantes e professores interessados em cultura afro-brasileira, além do público em geral que busca jogos educativos.
- **Idade:** Classificação livre, com foco prático em jogadores a partir de aproximadamente 10 anos (leitura básica), sem limite rígido para faixas etárias superiores.
- **Comunidade:** Contexto escolar e territórios quilombolas.

9. Feedback

- **Visão geral:** Ao final de cada nível, o jogador recebe um painel de feedback positivo (em caso de vitória) ou negativo (em caso de derrota). O painel positivo exibe desempenho (acertos, tempo ou movimentos), quantidade de moedas ganhas e pontos obtidos. O painel negativo sinaliza a falha (tempo ou movimentos excedidos), apresenta o desempenho e aplica a perda de 1 vida.
- **Pontuação e moedas – Quiz:**
 - **Variáveis principais:**
 - **A** = número de acertos no nível.
 - **T_rest** = Tempo restante (em segundos) no cronômetro do nível ao final da partida.
 - **Moedas no Quiz:**
Fórmula: $Moedas_{quiz} = 10 + 5 \times A$.
O jogador recebe 10 Moedas de base, mais 5 Moedas adicionais para cada questão respondida corretamente.
 - **Pontos no Quiz:**
Fórmula: $Pontos_{quiz} = 50 + 100 \times A + 2 \times T_{rest}$.
O cálculo considera 50 pontos base, soma 100 pontos para cada acerto e adiciona um bônus de 2 pontos para cada segundo de tempo restante no nível (quanto mais rápido ele terminar, maior o bônus).
- **Pontuação e moedas – Quebra-cabeça:**
 - **Variáveis principais:**
 - **M_max** = número máximo de movimentos do nível.
 - **M_usados** = número de movimentos usados pelo jogador.
 - **t** = tempo total de conclusão do nível em segundos (t).
 - **$M_{max} - M_{usados}$** = “movimentos economizados”.
 - **Moedas no Quebra-cabeça:**
Fórmula bruta: $Moedas_{brutas} = 15 + [\max(0, (M_{max} - M_{usados}) \times 0,5)]$

Em seguida, aplica-se um teto: se **Moedas_brutas** > 60, usa-se o valor 60. Portanto, a fórmula final é:

Moedas_puzzle = min(60, Moedas_brutas]

O jogador recebe pelo menos 15 Moedas ao vencer, quanto mais movimentos ele economizar, mais Moedas ganha, até o limite de 60.

- **Pontos no Quebra-cabeça:**

Fórmula: Pontos_puzzle = 100 + 5 × (M_max – M_usados) + 2 × max(0, 180 – t).

Há 100 pontos base, cada movimento não utilizado aumenta a pontuação em 5 pontos, e cada segundo economizado em relação a 180 segundos (referência de tempo) rende 2 pontos extras (se o jogador ultrapassar 180 segundos, o bônus de tempo passa a ser zero).

- **Pontuação e moedas – Jogo de Palavras:**

- **Variáveis principais:**

- **M_max** = número máximo de movimentos do nível.
- **M_usados** = número de movimentos usados.
- **t** = tempo total de conclusão em segundos.
- **M_max – M_usados** = “movimentos economizados”.

- **Moedas no Jogo de Palavras:**

Fórmula bruta (análogo ao do Quebra-cabeça): Moedas_brutas = 25 + [max(0, (M_max – M_usados) × 0,5)].

Em seguida, aplica-se um teto: se **Moedas_brutas** > 60, usa-se o valor 60. Portanto, a fórmula final é:

Moedas_word_game = min(60, Moedas_brutas).

Assim, o jogador recebe 15 Moedas base e um incremento proporcional aos movimentos economizados, limitado a 60 Moedas.

- **Pontos no Jogo de Palavras:**

Fórmula: Pontos_word_game = 100 + 7 × (M_max – M_usados) + 3 × max(0, 120 – t).

São 100 pontos base, cada movimento economizado rende 7 pontos e cada segundo economizado em relação a 120 segundos rende 3 pontos extras (com bônus de tempo zerado quando t ≥ 120).

- **Ranking e acumulação de pontuação:** Para cada nível de cada minigame, o jogo armazena a melhor pontuação já obtida. Quando o jogador conclui um nível com uma pontuação maior que a anterior, a diferença entre a pontuação nova e a pontuação antiga é somada ao total de pontuação acumulada daquele minigame.
- **Recompensas:**

- **Imediatas:** Moedas e Pontos concedidos após cada vitória.
- **Longo Prazo:** Desbloqueio de Avatares exclusivos e acúmulo de Poderes na Loja.
- **Punição:** Perda de 1 Vida ao falhar no nível, acompanhada de feedback visual (tela de falha) e sonoro.
- **Transições:** Progressão linear de dificuldade dentro de cada minigame. Liberdade de escolha entre os minigames no Hub principal.
- **Alertas ao usuário:**
 - **Visuais:** Telas de Feedback (Vitória/Derrota), **Telas de Explicação do Artefato**, Pop-ups de "Saldo Insuficiente".
 - **Sonoros:** SFX distintos para Vitória, Erro e Falha Total.
 - **HUD:** Indicadores visuais (cor vermelha/piscando) quando Vidas ou Movimentos atingem níveis críticos.

10. Interação

- **Navegabilidade:** O fluxo inicial é linear (Tela de Abertura → Login/Registro/Visitante → Menu Principal). A partir do Menu Principal, a navegação é livre entre minigames, Loja, Ranking e Configurações, usando a barra de navegação inferior e os botões de tela.
- **Objetos Interativos (UI):** Botões de resposta do Quiz, ícones de ativação de Poderes, peças arrastáveis do Quebra-cabeça, letras arrastáveis do Jogo de Palavras, botões de navegação (voltar, sair, confirmar), sliders de volume, cards de itens na Loja, abas/ícones da barra inferior.
- **Controles:**
 - **Toque (Tap):** Seleção geral (botões, respostas, compra).
 - **Arrastar (Drag-and-Drop):** Movimentação de peças (Quebra-cabeça) e letras (Jogo de Palavras).
 - **Deslizar (Slide):** Ajuste de volume em sliders e rolagem de listas (Ranking/Loja/Avatares).
- **Interfaces:** Tela sensível ao toque (*Touch Screen*).
- **HUD:** Interface persistente durante o jogo contendo: Saldo de Moedas, Contador de Vidas, Botões de Sair/Reiniciar e Variável de Controle (Tempo/Movimentos).

11. Impacto

- **Diversão:** Resulta da resolução de desafios lógicos, da sensação de superação, da personalização do avatar e da competição indireta proporcionada pelo Ranking.

- **Prazer:** Vem do progresso percebido pelo jogador (mais moedas, novos avatares, pontuações melhores) e da sensação de “dominar” gradualmente os conteúdos e mecânicas.
- **Aprendizado:** O Quiz reforça fatos históricos e conceitos. O Quebra-cabeça ajuda a fixar elementos visuais da cultura quilombola. O Jogo de Palavras amplia e consolida vocabulário específico. As telas de explicação contextualizam o conteúdo apresentado, contribuindo para a compreensão histórica e cultural.
- **Mudanças comportamentais:** Estimular a valorização da identidade quilombola e a curiosidade sobre a cultura afro-brasileira e incentivar pesquisa adicional sobre os temas mostrados no jogo.
- **Comportamentos incentivados:** Persistência (tentar novamente, mesmo com vidas limitadas), gestão de recursos (quando gastar Moedas e Poderes) e curiosidade cultural (leitura das explicações).
- **Sociabilidade:** Competição indireta por meio do Ranking, possibilitando comparações entre colegas em contexto escolar ou comunitário.
- **Métricas de Sucesso:** Taxa de acertos no Quiz, proporção de níveis concluídos, quantidade de acessos por dia, Moedas acumuladas e posição no Ranking, bem como feedback qualitativo de jogadores e educadores obtido fora do jogo (entrevistas, questionários).

12. Experiência

- **Personagens:**
 - **Avatar do Jogador:** Representação visual personalizável via Loja.
 - **NPC Guia:** Personagens presentes no menu inicial e no Jogo de Palavras.
- **Objetivos:**
 - **Curto Prazo:** Vencer níveis, acumular Moedas e desbloquear novos avatares/poderes
 - **Longo Prazo:** Atingir o topo do Ranking de cada minigame, completar a coleção de avatares e dominar os conteúdos culturais apresentados
- **Cenário:** Estética minimalista com fundos limpos e elementos geométricos (triângulos, padrões gráficos) inspirados em referências afro-brasileiras/quilombolas, usando paleta de cores que combina tons vermelhos, verdes e amarelos.

Figura 1. Fundo do jogo QuilombApp Play.

Fonte: Autoria própria (2025).

- **Level Design:** Níveis modulares que aumentam em complexidade (menor tempo para responder perguntas do quiz ou menor número máximo de movimentos) e introduzem novos conteúdos culturais gradualmente.
- **Poderes:** No Quiz há ferramentas para mitigar a dificuldade (Dica, Selecionar Duas Respostas, Dividir Respostas).
- **Ciclo de Jogo:**
 - **Início:** Login/Entrada e escolha de minigame/nível.
 - **Meio:** Loop de Gameplay (Jogar → Aprender com explicações → Receber recompensas).
 - **Fim parcial:** voltar ao menu, ranking ou loja. Não há um fim definitivo, o jogo é cíclico e orientado à repetição com melhoria de desempenho.
- **Condição de Vitória:** Cumprir o objetivo específico do minigame respeitando as restrições de tempo/movimento:
 - **Quiz:** Responder corretamente no mínimo 50% das perguntas antes que o tempo acabe.
 - **Quebra-cabeça:** Completar a montagem da imagem antes que o número de movimentos se esgote.
 - **Jogo de Palavras:** Formar a palavra correta antes que o número de movimentos se esgote.

- **Falha:** Especificada como tempo zerado (Quiz) ou movimentos zerados sem alcançar o objetivo (Quebra-cabeça/Jogo de Palavras), resultando em perda de 1 vida.
- **Melhorias:** O jogador adquire Poderes que facilitam o Quiz, desbloqueia Avatares que personalizam seu avatar.
- **Escolhas:** Selecionar qual minigame jogar, quais níveis repetir para melhorar pontuação, em que gastar Moedas (Poderes ou Avatares) e qual estratégia adotar (priorizar rapidez ou economia de movimentos).
- **Incertezas:** Aleatoriedade na ordem das perguntas, no embaralhamento das peças dos quebra-cabeças e na disposição das letras no Jogo de Palavras, mantendo a familiaridade com o conteúdo sem que cada tentativa seja totalmente idêntica.
- **Desafios de Habilidade:** Combinação de conhecimento histórico-cultural, leitura e ortografia, raciocínio lógico-espacial e gestão de recursos.
- **Longevidade:** Sustentada pelo sistema de Ranking, pela possibilidade de melhorar scores antigos, pelo desbloqueio contínuo de avatares e pela re-jogabilidade necessária tanto para o acúmulo de recursos quanto para a fixação dos conteúdos.

13. Mecânicas

- **Dinâmica Central:** O jogador investe vidas para acessar níveis e, em caso de sucesso, é recompensado com Pontos (para Ranking) e Moedas (para Loja). Essa dinâmica de risco/recompensa, combinada com limites de tempo e movimentos, gera tensão e motivação para melhorar o desempenho.
 - Escolha do Minigame.
 - Execução da tarefa cognitiva ou motora (Responder/Montar).
 - Consolidação do Aprendizado (Tela de Explicação).
 - Verificação do Estado (Vitória/Derrota).
 - Aplicação da Recompensa ou Punição.
- **Visão:** 2D Estática.
- **Limites:** Vidas máximas (5) por dia, tempo disponível no Quiz, movimentos máximos no Quebra-cabeça e no Jogo de Palavras. Esses limites definem o desafio e regulam a dificuldade.
- **Repetição:** É permitido repetir os níveis para fixar o conteúdo (perguntas, imagens, palavras) e ao mesmo tempo buscar pontuações mais altas e mais Moedas.
- **Tempo:**

- **Quiz:** Variável central de pressão e de pontuação (bônus por tempo restante)
- **Quebra-cabeça/Jogo de Palavras:** O foco principal é o número de movimentos, podendo o tempo servir de referência e, nas fórmulas de recompensas, como base para bônus.
- **Aleatoriedade:**
 - **Quiz:** Randomização da ordem de apresentação das perguntas.
 - **Quebra-cabeça:** Embaralhamento inicial das peças.
- **Efeitos do Jogo:** Toda ação importante (escolher resposta, mover peça, formar palavra, usar poder, comprar item) gera feedback audiovisual imediato. As mudanças de configuração (por exemplo, volume) são aplicadas em tempo real.